

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA**

14 Juli – 14 Agustus 2025

**”INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR LAUT PT AGRO
MAKMUR RAYA”**

OLEH:

FLORENSIA ASTRID RUMAWAS

221111010040

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejak 14 Juli – 14 Agustus 2025 dan dapat menyelesaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan magang dengan Interpretasi Hasil Pengujian Kualitas Air Laut PT Agro Makmur Raya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu selama pelaksanaan kegiatan magang, diantaranya:

1. Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.
2. dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama sekaligus Dosen Pembimbing Materi.
3. dr. Nancy Swanida H. Malonda, MPH., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan.
4. dr. Ribka E. Wowor, M.Kes., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. Dr. dr. Wulan Pingkan Julia Kaunang, Gard Dip, M.Kes., DK, selaku dosen Penguji I
6. dr. Asterlita Ryane Wenas, M.Kes, selaku dosen penguji II
7. Mner Sri Seprianto Maddusa, SKM., M.Kes., dan Dr. Jeini Nelwan, M.Kes., selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Magang FKM Unsrat Tahun 2025.
8. Dra. Feibe B. Rondonuwu, M.Si., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Danso Berty Ahyuan, S.Pi., selaku Dosen Pembimbing Lapangan di DLHD Sulawesi Utara.
10. Seluruh pegawai/staff di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang bersedia membimbing dan memberikan masukan selama proses kegiatan magang dilaksanakan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini.

Manado, Agustus 2024

Florensia A. Rumawas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.3 Manfaat Magang	2
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM.....	4
2.1 Analisis Situasi Umum	4
2.2 Analisis Situasi Khusus	16
BAB III.....	18
HASIL KEGIATAN	18
3.1 Uraian Kegiatan.....	18
3.2 Identifikasi Masalah	24
3.3 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang Sesuai Dengan Tujuan dan Manfaat Magang	25
3.4 Alternatif Pemecahan Masalah.....	25
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
4.1 Parameter Fisika	28
4.2 Parameter Kimia.....	29
4.3 Parameter Biologi.....	39
BAB V	40
PENUTUP.....	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Table 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Status	7
Table 2. Interpretasi Hasil Pengujian Laboratorium PT Agro Makmur	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta DLHD	6
Gambar 2. Struktur DLHD Provinsi Sulawesi Utara	7
Gambar 3. Mengakses hasil uji laboratorium dari PT Agro Makmur Raya di DLHD Provinsi Sulawesi Utara.	18
Gambar 4. Pengambilan Sampel di Lokasi I.....	20
Gambar 5. Pengambilan Sampel di Lokasi II	20
Gambar 6. Pengambilan Sampel di Lokasi III	21
Gambar 7. Kegiatan Apel Pagi dan Sore.....	21
Gambar 8. Kegiatan Pemantauan Mangrove di Likupang	22
Gambar 9. Kegiatan Sosialisasi dari Bidang 3	23
Gambar 10. Ibadah di DLHD Provinsi Sulawesi Utara	23
Gambar 11. Identifikasi Masalah	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengujian Laboratorium Air Laut Pt Agro Makmur	43
Lampiran 2. Lembar Catatan Kegiatan dan Kehadiran Magang.....	44
Lampiran 3. Lembar Pembimbingan dari Pembimbing Lapangan	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas perairan laut merupakan indikator penting dalam menilai dampak aktivitas manusia, khususnya di wilayah pesisir yang menjadi pusat kegiatan industri (Utami, 2023). Peningkatan aktivitas industri berpotensi menimbulkan pencemaran, sehingga pemantauan kualitas air laut sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat (Rahmawati, 2022; Putra & Wibowo, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar kualitas lingkungan melalui PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam lampiran VII, dijelaskan baku mutu air laut yang menjadi acuan dalam penilaian hasil uji kualitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Sebagai bentuk kepatuhan regulasi, PT Agro Makmur Raya secara berkala melakukan pemantauan kualitas air laut dan melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara. Data hasil uji tersebut dievaluasi oleh DLHD untuk menilai kesesuaiannya dengan baku mutu.

Selama magang di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Bidang 3) DLHD Sulawesi Utara, mahasiswa diberi kesempatan melakukan interpretasi hasil pengujian kualitas air laut Semester I Tahun 2025 dari PT Agro Makmur Raya. Analisis dilakukan dengan membandingkan parameter uji terhadap standar baku mutu dalam PP No. 22 Tahun 2021. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pengawasan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran penerapan regulasi di lapangan.

Penelitian terdahulu mendukung urgensi pengawasan kualitas air laut. Indriyani (2023) menemukan beberapa parameter di kawasan industri Konawe melebihi baku mutu, sedangkan Utami (2023) di Bangka Belitung mencatat tingginya kadar logam berat di atas ambang batas. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan untuk menjaga kualitas lingkungan pesisir.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk memperoleh pengalaman langsung dalam kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, khususnya melalui interpretasi hasil pengujian kualitas air laut Semester I Tahun 2025 yang dilaporkan oleh PT Agro Makmur Raya, serta untuk meningkatkan kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi dengan DLHD Sulawesi Utara dalam bidang kesehatan lingkungan.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui hasil pengujian kualitas air laut Semester I Tahun 2025 yang dilakukan oleh PT Agro Makmur Raya berdasarkan baku mutu PP No. 22 Tahun 2021.
2. Melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kualitas air laut berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi.
3. Membandingkan hasil pengujian dengan standar baku mutu kualitas air laut yang ditetapkan pemerintah.
4. Meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman praktis mahasiswa dalam bidang kesehatan lingkungan, khususnya pengendalian pencemaran perairan laut.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama sesuai bidang peminatan saya yaitu Kesehatan Lingkungan.
2. Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Memperkaya kajian dalam Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai bidang minat yang digeluti.

4. Penemuan baru mengenai analisis permasalahan dan kiat-kiat pemecahan masalah kesehatan.
5. Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat.
6. Mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi / karya ilmiah.

1.3.2 Bagi Tempat Magang

1. Tempat magang dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing.
2. Tempat magang mendapatkan alternatif calon pegawai/ karyawan yang telah dikenal kualitas dan kredibilitasnya.
3. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas terampil dan memiliki pengalaman kerja.

1.3.3 Bagi Fakultas

1. Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pengajaran.
2. Memperkenalkan program kepada stakeholders terkait.
3. Mendapatkan masukan bagi pengembangan program.
4. Terbinanya jaringan kerja sama dengan tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Analisis Situasi Umum

2.1.1 Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Institusi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Utara pertama kali dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1997, dengan nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA). Badan ini dibentuk untuk menangani pengendalian dampak lingkungan daerah secara teknis dan administratif.

Pada tahun 2001, dilakukan penyesuaian struktur organisasi BAPEDALDA berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000, yang menetapkan struktur organisasi dengan satu Kepala dan satu Sekretaris. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk memperjelas uraian tugas dan tata kerja lembaga tersebut dalam menangani isu-isu lingkungan hidup di tingkat provinsi.

Kemudian, melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003, lembaga ini diubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Perubahan ini juga diikuti dengan penguatan fungsi dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 223 Tahun 2003 tentang uraian tugas BPLH.

Pada tahun 2008, terjadi perubahan kelembagaan menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain di provinsi.

Selanjutnya, melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016, nama lembaga kembali berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DLH Sulut). Perubahan ini merupakan bagian dari penyusunan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional terkait efisiensi dan efektivitas birokrasi. Perubahan ini diperbarui kembali melalui Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Nomor 15 Tahun 2020, yang

mengatur lebih lanjut struktur, tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.

Terakhir, dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2022 diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, dilakukan penataan struktur organisasi, termasuk penggantian jabatan struktural Eselon IV pada masing-masing bidang menjadi jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini antara lain mencakup Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, dan Penyuluh Lingkungan Hidup. Peraturan Gubernur ini menjadi dasar terbaru yang masih berlaku hingga saat ini (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2022). Hal ini sejalan dengan tren nasional birokrasi lingkungan di Indonesia yang terus menekankan efisiensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan (Sari & Nugroho, 2021).

2.1.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026, yang telah menetapkan visi dan misi pembangunan daerah sebagai pedoman kebijakan bagi seluruh perangkat daerah.

1. Visi

“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik” (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2021).

Visi ini mencerminkan upaya daerah agar pembangunan ekonomi selaras dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip ini juga konsisten dengan konsep pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs yang menekankan keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Mulyani & Putri, 2022).

2. Misi

Salah satu misi strategis yang paling relevan dengan DLHD adalah: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sesuai prinsip SDGs.

Misi ini menjadi dasar bagi kebijakan DLHD dalam pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pemberdayaan masyarakat (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, 2021). Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa integrasi visi-misi perangkat daerah dengan RPJMD berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan (Wulandari, Prasetyo, dkk., 2023)

2.1.3 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulut berlokasi di Jalan 17 Agustus, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara Kode Pos 95119. Secara geografis di sebelah utara berdekatan dengan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, di sebelah timur berdekatan dengan Kantor Samsat Manado, di sebelah selatan berdekatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan di sebelah barat berdekatan dengan Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Gambar 1. Peta DLHD

2.1.4 Sumber Daya Manusia dan Pengorganisasian

1) Sumber Daya Manusia

Untuk Menggerakan kinerja di instansi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat sumber daya manusia yang menjadi penggerak kinerja. Sumber daya manusia DLHD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 72 orang yang terdiri atas :

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55 orang
2	Pegawai Pemerintah perjanjian kerja (P3K)	17 orang
	Total	72 orang

Tabel 1. Proporsi Pegawai Berdasarkan Status

2) Pengorganisasian

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan komponen atau unit - unit kerja organisasi (dalam hal ini bidang-bidang) yang menunjukkan adanya pembagian pekerjaan di dalamnya yang saling berkoordinasi satu sama lain. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DLHD Tipe A Provinsi Sulawesi Utara. Kapasitas sumber daya manusia dan struktur organisasi yang efektif merupakan faktor penting dalam kinerja pengendalian pencemaran lingkungan daerah (Hidayat & Susanti, 2020).

Gambar 2. Struktur DLHD Provinsi Sulawesi Utara

3) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, uraian tugas DLHD Provinsi Sulut sebagai berikut :

- Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah.
- b. Penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, hukum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi.
- b. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan.
- c. Penyelenggaraan urusan umum, hukum dan kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan urusan perencanaan program dan evaluasi.
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan, dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Sub Bagian Umum mempunyai tugas

- a. Mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum
- b. Meyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi suratmenyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas
- d. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat
- e. Melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
- f. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi
- g. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- h. Menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan hukum, melaksanakan telaahan hukum, melakukan bantuan hukum dan penegakan hukum
- i. Melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur sipil negara
- j. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian
- k. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian
- l. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan
- m. Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS, dan
- n. Mengoordinasikan, menganalisa dan menyelenggarakan penyusunan program dan anggaran
- o. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan
- p. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan, gaji dan perubahan anggaran
- q. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, inventasi dan utang piutang
- r. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan
- s. Menyiapkan pengembangan system dan prosedur akuntansi, dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian dampak lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang tata lingkungan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);
- c. penyelenggaraan urusan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kajian dampak lingkungan;
- d. penyelenggaraan urusan kajian dampak lingkungan
- e. penyelenggaraan urusan pemeliharaan lingkungan hidup;
- f. penyusunan perencanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, sinkronisasi, penyusunan dan evaluasi RPPLH;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan daya dukung dan daya tampung;
- i. pelaksanaan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD);
- j. pelaksanaan penyusunan, pembinaan, pemantauan dan validasi KLHS;
- k. penyusunan perencanaan urusan kajian dampak lingkungan;
- l. pengoordinasian dan melaksanakan penyusunan tim teknis komisi penilai AMDAL (KPA) dan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- m. pengoordinasian penyusunan dan melaksanakan penilaian instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan

- lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), proses izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
- n. fasilitasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - o. penyusunan perencanaan urusan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - p. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tentang konservasi/perlindungan, pengawetan, pemanfaatan serta pencadangan sumber daya alam;
 - q. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tentang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil GRK;
 - r. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi keanekaragaman hayati serta mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melaksanakan tugas dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun(Limbah B3), dan pengembangan fasilitas teknis, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan urusan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta fasilitas teknis;
- c. Penyelenggaraan urusan persampahan;
- d. Penyelenggaraan urusan limbahB3;
- e. Penyelenggaraan urusan pengembangan fasilitas teknis persampahan dan limbah B3;
- f. Penyusunan perencanaan urusan pengelolaan sampah;

- g. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan menetapkan target pengurangan, penanganan serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu di provinsi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- i. Pelaksanaan pengendalian sampah plastik di laut;
- j. Pengoordinasian pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
- k. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah dan pemantauan kabupaten/kota peserta dan calon peserta program adipura;
- l. Penyusunan perencanaan urusan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- m. Penyusunan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di provinsi;
- n. Pelaksanaan dan/atau memfasilitasi proses perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam wilayah provinsi;
- p. Penyusunan perencanaan urusan pengembangan fasilitas teknis;
- q. Pengoordinasian urusan pengembangan fasilitas teknis;
- r. Pelaksanaan penyediaan sarana/prasarana (sarpras) pengolahan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- s. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional, penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- t. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dibidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan;
- d. Penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan;
- e. Penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan;
- f. Penyusunan perencanaan urusan pemantauan lingkungan;
- g. Pengoordinasian urusan pemantauan lingkungan;
- h. Pelaksanaan pemantauan kualitas air (sungai dan danau), kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas tanah.
- i. Pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
- j. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- k. Penyusunan perencanaan urusan pencemaran lingkungan;
- l. Pengoordinasian urusan pencemaran lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan, pemulihan (pemberian informasi, pengisolasian, penghentian, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- o. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;

- p. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- r. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- s. Penyusunan perencanaan urusan kerusakan lingkungan;
- t. Pelaksanaan penyediaan data kerusakan dan sumber kerusakan (mangrove, terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);
- u. Pelaksanaan pemulihan ekosistem dalam rangka penurunan tingkat kerusakan lingkungan (mangrove, terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);
- v. Pelaksanaan penyusunan indeks (kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan)
- w. Pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan koordinasi urusan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. Penyelenggaraan urusan penegakan hukum lingkungan;
- d. Penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan perencanaan, penyusunan, koordinasi, kebijakan dan menerima pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;

- f. Pelaksanaan penelaahan, verifikasi atas tindak lanjut pengaduan;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan;
- h. Pelaksanaan pengembangan tata cara pengaduan masyarakat secara langsung maupun online;
- i. Pelaksanaan penyusunan perencanaan urusan penegakan hukum lingkungan;
- j. Pelaksanaan koordinasi urusan penegakan hukum lingkungan dan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- k. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan dan melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tindak lanjut hasil evaluasi penerima izin lingkungan (IL) dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH) serta penerapan sanksi administrasi;
- l. Pelaksanaan pengumpulan bahan/keterangan (pulbaket) dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup serta penanganan barang bukti;
- m. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan koordinasi urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi, validasi, pengembangan dan penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penetapan tanah ulayat;
- o. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan, pengembangan materi dan metode, penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan diklat/sosialisasi/workshop/TOT tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- p. Pelaksanaan pengembangan kelompok masyarakat/ perorangan yang peduli terhadap lingkungan hidup;

- q. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah dan mendukung program penghargaan nasional; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Analisis Situasi Khusus

2.2.1 Deskripsi bidang/Subbidang (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup)

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas dibidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Peran bidang ini sangat strategis karena tren pencemaran laut dan pesisir di Indonesia terus meningkat, menuntut adanya pemantauan berkala dan penguatan kapasitas kelembagaan (Yusuf, Hamzah, dkk., 2021).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan;
- d. Penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan;
- e. Penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan;
- f. Penyusunan perencanaan urusan pemantauan lingkungan;
- g. Pengoordinasian urusan pemantauan lingkungan;
- h. Pelaksanaan pemantauan kualitas air (sungai dan danau), kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas tanah.
- i. Pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
- j. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- k. Penyusunan perencanaan urusan pencemaran lingkungan;
- l. Pengoordinasian urusan pencemaran lingkungan;

- m. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan, pemulihan (pemberian informasi, pengisolasian, penghentian, pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- o. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- p. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- r. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi;
- s. Penyusunan perencanaan urusan kerusakan lingkungan;
- t. Pelaksanaan penyediaan data kerusakan dan sumber kerusakan
(mangrove, terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);
- u. Pelaksanaan pemulihan ekosistem dalam rangka penurunan tingkat kerusakan lingkungan (mangrove, terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);
- v. Pelaksanaan penyusunan indeks (kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan)
- w. Pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Uraian Kegiatan

Kegiatan magang berlangsung selama 32 hari terhitung sejak tanggal 14 Juli – 14 Agustus 2025 yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan kegiatan magang, peserta magang menempati bidang 3 yaitu Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan magang dilaksanakan setiap hari Senin – Jumat dengan jam kerja yaitu hari Senin – Kamis jam 07.45 – 17.00 WITA dan hari Jumat jam 06.45 – 11.30 WITA. Selama proses magang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kegiatan Utama

Kegiatan utama yang dilakukan adalah interpretasi hasil pengujian kualitas air laut Semester I Tahun 2025 yang disampaikan oleh PT Agro Makmur Raya sebagai bagian dari kewajiban pemantauan lingkungan perusahaan.

Kegiatan ini difokuskan pada hasil laboratorium yang dibandingkan dengan baku mutu kualitas air laut untuk biota laut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

Gambar 3. Mengakses hasil uji laboratorium dari PT Agro Makmur Raya di DLHD Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk memudahkan evaluasi, hasil pengujian laboratorium diringkas dalam tabel berikut:

No	Parameter	Hasil Uji (Titik I, II, III)	Baku Mutu PP No.22/2021	Status
1	Kecerahan	6 m	> 3 m	Sesuai
2	TSS (mg/L)	8.8 ; 8.8 ; 8.6	80	Sesuai
3	pH	8.05 ; 8.06 ; 8.05	6.5 – 8.5	Sesuai
4	Amonia (mg/L)	<0.035 ; <0.035 ; <0.035	0.3	Sesuai
5	Sulfida (mg/L)	<0.0004 ; <0.0004 ; <0.0004	0.03	Sesuai
6	TPH (mg/L)	<0.012 ; <0.012 ; <0.012	1	Sesuai
7	Fenol (mg/L)	<0.0002 ; <0.0002 ; <0.0002	0.002	Sesuai
8	PCB (mg/L)	<0.002 ; <0.002 ; <0.002	0.01	Sesuai
9	Surfaktan (mg/L)	<0.029 ; <0.029 ; <0.029	1	Sesuai
10	Minyak & Lemak (mg/L)	<0.0559 ; <0.0559 ; <0.0559	5	Sesuai
11	TBT (mg/L)	<0.005 ; <0.005 ; <0.005	0.01	Sesuai
12	Raksa (Hg) (mg/L)	<0.0008 ; <0.0008 ; <0.0008	0.003	Sesuai
13	Kadmium (Cd) (mg/L)	<0.0005 ; <0.0005 ; <0.0005	0.01	Sesuai
14	Tembaga (Cu) (mg/L)	<0.005 ; <0.005 ; <0.005	0.05	Sesuai
15	Timbal (Pb) (mg/L)	<0.0046 ; <0.0046 ; <0.0046	0.05	Sesuai
16	Seng (Zn) (mg/L)	<0.005 ; <0.005 ; <0.005	0.01	Sesuai
17	Total Coliform (Jmlh/100ml)	220 ; 200 ; 300	1000	Sesuai

Table 2. Interpretasi Hasil Pengujian Laboratorium Kualitas Air Laut oleh PT Agro Makmur Raya

Berdasarkan tabel di atas, seluruh parameter hasil uji masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan dalam PP No. 22 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air laut di lokasi pemantauan pada Semester I Tahun 2025 masih memenuhi syarat untuk peruntukan biota laut (Rahmawati, I., dkk., 2022).

Dari total 22 parameter yang diuji, sebanyak 17 parameter dipilih untuk dievaluasi karena sesuai dengan daftar baku mutu kualitas air laut untuk biota laut dalam PP No. 22 Tahun 2021. Parameter lain, seperti suhu dan salinitas, tidak dievaluasi lebih lanjut karena lebih dipengaruhi oleh kondisi alami perairan, sedangkan beberapa parameter lainnya tidak termasuk dalam baku mutu tersebut (Rahmawati, I., dkk., 2022). Dokumen hasil uji laboratorium lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.1.2 Kegiatan Tambahan

1) Melakukan Pemantauan dan Pengambilan Sampel Kualitas Air laut

Praktik pengambilan sampel ini dilakukan sesuai prosedur standar pemantauan kualitas air laut yang umum diterapkan di berbagai wilayah pesisir (Yuliana et al., 2021). Pemantauan Kualitas air Laut dilaksanakan dalam bentuk pengambilan sampel (sampling) air di 3 lokasi, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Sampling I

Gambar 4. Pengambilan Sampel di Lokasi I

2. Lokasi Sampling II

Gambar 5. Pengambilan Sampel di Lokasi II

3. Lokasi Sampling III

Gambar 6. Pengambilan Sampel di Lokasi III

2) Mengikuti Kegiatan Apel Pagi dan Sore

Kegiatan Apel Pagi dan sore wajib diikuti oleh Pegawai, THL, dan Mahasiswa magang setiap harinya di jam 07.45 dan 16.45.

Gambar 7. Kegiatan Apel Pagi dan Sore

Dalam kegiatan tersebut akan ada pengarahan dari pimpinan apel yang di jadwalkan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3) Mengikuti Kegiatan dari Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Pemantauan Mangrove di Likupang)

Selama kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, saya berkesempatan mengikuti kegiatan turun lapangan bersama tim dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu dalam rangka pemantauan kondisi mangrove yang telah ditanam sejak tahun 2019 di wilayah pesisir tiga desa, yaitu Desa Bahoi, Desa Kinunang, dan Desa Marinsow yang terletak di Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penanaman mangrove serta menilai kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan rehabilitasi pesisir. Pemantauan mangrove penting dilakukan karena ekosistem ini berperan sebagai penahan abrasi, penyerap polutan, dan penyedia habitat biota laut (Wulandari, Prasetyo, dkk., 2022).

Pemantauan dilakukan dengan pengamatan langsung kondisi mangrove seperti kerapatan tanaman, tinggi batang, dan kesehatan daun, serta dokumentasi visual di setiap titik lokasi. Tim juga mencatat adanya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove, seperti abrasi pantai, aktivitas masyarakat, dan keberadaan sampah.

Selama kegiatan ini, saya mendapat kesempatan untuk mengamati langsung, mendampingi tim dalam pendataan, serta terlibat dalam diskusi lapangan bersama staf teknis DLHD mengenai fungsi ekologis mangrove dan peran rehabilitasi kawasan pesisir dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Gambar 8. Kegiatan Pemantauan Mangrove di Likupang

4) Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selama kegiatan magang, saya mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHD Provinsi Sulawesi Utara. Sosialisasi ini membahas upaya penghentian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pentingnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman tambahan mengenai kebijakan pengendalian pencemaran dan peran pemerintah dalam mengawasi aktivitas usaha agar tetap sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku..

Gambar 9. Kegiatan Sosialisasi dari Bidang 3

5) Mengikuti Ibadah yang diselenggarakan di DLHD

Ibadah ini merupakan Ibadah rutin di DLHD yang dilaksanakan setiap minggu tepatnya setiap hari kamis setelah apel pagi selesai.

Gambar 10. Ibadah di DLHD Provinsi Sulawesi Utara

3.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang dan kajian terhadap proses penyajian hasil uji kualitas air laut di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan bahwa data hasil uji laboratorium telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sesuai standar teknis yang berlaku. Namun, penyajian tersebut belum dilengkapi dengan narasi interpretatif yang memberikan penjelasan ringkas, komprehensif, dan kontekstual. Ketiadaan narasi interpretatif menyebabkan informasi teknis menjadi kurang mudah dipahami oleh pimpinan maupun masyarakat. Selain itu, laporan hasil uji belum memuat ringkasan eksekutif serta informasi kondisi lapangan saat pengambilan sampel, sehingga pembaca sulit memperoleh gambaran umum kualitas air laut secara cepat.

Permasalahan ini bersifat non-teknis dan tidak berkaitan dengan mutu kerja instansi, melainkan pada aspek penyajian data agar hasil pemantauan dapat tersampaikan dengan lebih efektif.

Gambar 11. Identifikasi Masalah

Gambar 11. Menunjukkan pohon masalah terkait penyajian hasil uji kualitas air laut di Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara. Masalah utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan narasi interpretatif, ringkasan eksekutif, dan informasi kondisi lapangan pada laporan hasil uji.

Hal ini menyebabkan informasi teknis menjadi kurang mudah dipahami oleh pimpinan maupun masyarakat. Akar masalah yang digambarkan pada pohon ini menjadi dasar bagi penyusunan alternatif pemecahan masalah pada yang

bertujuan meningkatkan efektivitas penyajian data tanpa menilai mutu kerja instansi.

3.3 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang Sesuai Dengan Tujuan dan Manfaat Magang

3.3.1 Kontribusi Bagi Instansi

Selama pelaksanaan magang, saya berkontribusi dalam mendukung tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH), melalui kegiatan interpretasi terhadap hasil pengujian kualitas air laut Semester I Tahun 2025 yang dilakukan oleh PT Agro Makmur Raya. Hasil interpretasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi teknis dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap baku mutu kualitas air laut yang telah ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 2021. (Putra & Suryani, 2023).

Kegiatan ini turut membantu instansi dalam mempercepat proses analisis terkait pengawasan lingkungan, serta memperkuat peran DLHD dalam fungsi pengendalian pencemaran di wilayah pesisir.

3.3.2 Kontribusi Bagi Peserta Magang

Selama proses magang, mahasiswa memperoleh pengalaman dan wawasan mengenai tata cara evaluasi hasil uji laboratorium kualitas air laut, serta pemahaman mendalam tentang regulasi lingkungan hidup, khususnya terkait baku mutu air laut untuk biota laut. Mahasiswa juga mendapatkan bimbingan dari staf teknis DLHD dalam menganalisis dokumen hasil pengujian laboratorium dan menyusunnya dalam bentuk laporan.

Pengalaman ini memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai proses teknis dan administratif dalam pengawasan kualitas lingkungan oleh instansi pemerintah, serta meningkatkan kemampuan analisis data dan pemahaman terhadap kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan (Susanto, 2021).

3.4 Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait penyajian hasil uji kualitas air laut yang belum dilengkapi dengan narasi interpretatif, ringkasan eksekutif, serta informasi

pendukung kondisi lapangan, maka alternatif pemecahan masalah yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

3.4.1 Penambahan Narasi Interpretatif pada Tabel dan Grafik

Untuk meningkatkan kejelasan informasi, setiap tabel dan grafik hasil uji perlu dilengkapi narasi yang menjelaskan:

- makna nilai parameter,
- perbandingan dengan baku mutu,
- implikasi terhadap kualitas air laut

Langkah ini membantu pimpinan dan masyarakat memahami hasil uji tanpa harus memiliki latar belakang teknis.

3.4.2 Penyusunan Ringkasan Eksekutif

Laporan hasil pengujian sebaiknya menyertakan ringkasan eksekutif yang memuat gambaran umum kualitas air laut dalam beberapa poin utama, sehingga pembaca dapat memperoleh kesimpulan cepat tanpa membaca seluruh laporan.

3.4.3 Penambahan Informasi Kondisi Lapangan Saat Pengambilan Sampel

Informasi seperti cuaca, kondisi pasang surut, posisi geografis, dan aktivitas sekitar lokasi sampling penting untuk memberikan konteks terhadap variasi data. Penyertaan data lapangan akan memperkuat interpretasi hasil laboratorium.

3.4.4. Standardisasi Format Penyajian Data

Diperlukan pengembangan template baku (standard operating format) yang digunakan secara konsisten dalam penyajian hasil uji kualitas air laut. Template tersebut dapat mencakup:

- format tabel yang memuat parameter, baku mutu, dan status hasil,
- grafik tren per parameter,
- keterangan singkat tiap parameter.

Standardisasi ini akan memudahkan pembacaan dan perbandingan antarperiode.

3.4.5 Pengembangan Analisis Tren Antarperiode (Time Series)

Untuk meningkatkan kualitas interpretasi, perlu dilakukan analisis tren dari hasil pemantauan periode sebelumnya. Analisis ini dapat menilai dinamika perubahan kualitas air laut dan memprediksi potensi gangguan kualitas lingkungan di masa mendatang.

3.4.6 Penggunaan Media Visual yang Lebih Komunikatif

Infografis, diagram batang berwarna, dan ilustrasi singkat dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyajian data yang lebih mudah dipahami. Media visual membantu penyampaian hasil uji secara lebih efektif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB IV PEMBAHASAN

Dari 22 parameter yang diuji, sebanyak 17 parameter dijadikan bahan evaluasi karena sesuai dengan daftar parameter baku mutu kualitas air laut untuk biota laut yang tercantum dalam PP No. 22 Tahun 2021. Sementara itu, parameter lain seperti suhu dan salinitas dianggap sebagai faktor alami, sedangkan beberapa parameter lain memang tidak tercantum dalam baku mutu (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

4.1 Parameter Fisika

4.1.1 Kecerahan

Kecerahan pada air laut, atau transparansi air laut, adalah parameter yang mengukur seberapa jauh cahaya matahari dapat menembus air. Parameter ini penting karena erat kaitannya dengan proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan laut, seperti fitoplankton, yang merupakan dasar dari rantai makanan di laut. Kecerahan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekeruhan, partikel tersuspensi, dan cuaca.

Grafik 4.1.1. Hasil Pemantauan Kecerahan

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa, hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel untuk parameter kecerahan pada tiga titik pantau adalah 6 M, dimana hasil ini masih sesuai dengan nilai baku mutu yang dipersyaratkan yaitu > 3 M (Rahmawati, I., dkk., 2022)

4.1.2 Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid)

Total Suspended Solid (TSS) dalam air laut adalah jumlah total partikel padat yang tersuspensi atau melayang di dalam air laut, baik organik maupun

anorganik, yang tidak larut dan dapat disaring. TSS mencakup berbagai macam material seperti pasir, lumpur, tanah liat, detritus, fitoplankton, zooplankton, bakteri, dan lainnya.

Keberadaan TSS dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain:

- **air:** TSS membuat air menjadi keruh, menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air.
- **Gangguan fotosintesis:** Penurunan penetrasi cahaya matahari dapat menghambat proses fotosintesis fitoplankton, yang merupakan produsen utama oksigen di perairan.
- **Gangguan pernapasan biota laut:** TSS dapat menyumbat insang ikan dan biota laut lainnya, mengganggu pernapasan dan menyebabkan kematian.
- **Pengendapan:** TSS dapat mengendap di dasar perairan, membentuk sedimen yang dapat memicu polusi dan perubahan morfologi dasar perairan.

Grafik 4.1.2. Hasil Pemantauan TSS

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil 8,8 mg/l pada titik pantai I, 8,8 mg/L pada titik pantau II dan 8,6 pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 80 mg/l.

4.2 Parameter Kimia

4.2.1 Derajat Keasaman (pH)

pH (derajat keasaman) pada air laut umumnya bersifat basa, dengan nilai rata-rata sekitar 8,1. Air laut cenderung bersifat basa karena adanya mineral terlarut

dan sistem penyangga alami seperti karbonat dan bikarbonat. Penurunan pH air laut dapat berdampak negatif pada kehidupan laut, terutama organisme yang membentuk cangkang atau rangka, seperti kerang dan terumbu karang.

Grafik 4.2.1. Hasil Pemantauan pH

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil 8,05 pada titik pantai I, 8,06 pada titik pantau II dan 8,05 pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada pada nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 6,5 – 8,5.

4.2.2 Total Amonia

Amonia pada air laut adalah senyawa nitrogen dan hidrogen (NH₃) yang terlarut dalam air laut. Senyawa ini dapat ditemukan secara alami dalam kadar rendah di lingkungan laut dan juga dapat berasal dari aktivitas manusia dan proses alami.

Sumber Amonia di Laut:

Alami:

- De komposisi bahan organik, seperti sisa tanaman dan hewan, oleh bakteri.
- Proses metabolisme organisme laut.
- Petir dan aktivitas vulkanik.

Buatan Manusia:

- Limbah domestik dan industri.
- Limbah pertanian, termasuk pupuk.
- Kegiatan budidaya perairan, seperti keramba jaring apung.

Dampak Amonia pada Lingkungan Laut:

- Toksisitas:

Konsentrasi amonia yang tinggi dapat berbahaya bagi kehidupan akuatik, terutama ikan, karena dapat merusak insang dan menghambat pertumbuhan.

- Gangguan Keseimbangan Ekosistem:

Amonia dapat menyebabkan eutrofikasi (peningkatan nutrisi) yang berpotensi memicu pertumbuhan alga berlebihan dan masalah kualitas air lainnya.

Grafik 4.2.2 Hasil Pemantauan Amonia

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Amonia di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <math><0,035</math> pada titik pantai I, <math><0,035</math> pada titik pantau II dan <math><0,035</math> pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,3.

4.2.3 Sulfida

Sulfida dalam air laut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dekomposisi bahan organik, aktivitas bakteri anaerob, dan proses alami lainnya. Sulfida, terutama hidrogen sulfida (H_2S), dapat berbahaya bagi biota laut dan juga berpotensi menimbulkan bau yang tidak enak.

Grafik 4.2.3 Hasil Pemantauan Sulfida

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Sulfida di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,0004 pada titik pantai I, <0,0004 pada titik pantau II dan <0,0004 pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,03.

4.2.4 Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)

TPH adalah istilah umum yang digunakan untuk mengukur jumlah total hidrokarbon minyak bumi dalam suatu sampel, seperti air laut, tanah, atau sedimen. Keberadaan TPH dalam jumlah tinggi di laut dapat merusak ekosistem laut, mengancam kehidupan biota laut, dan mencemari sumber daya perikanan.

TPH di laut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk:

- Tumpahan minyak: Kecelakaan kapal tanker, kebocoran anjungan pengeboran lepas pantai, dan aktivitas industri minyak lainnya.
- Limbah industri: Limbah dari pabrik dan fasilitas pengolahan minyak yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari perairan.
- Limbah domestik: Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai atau laut juga dapat mengandung hidrokarbo

Grafik 4.2.4 Hasil Pemantauan Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter TPH di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,012 mg/l pada titik pantai I, <0,012 mg/l pada titik pantau II dan <0,012 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 1.

4.2.5 Total Fenol

Fenol dapat ditemukan di air laut sebagai hasil dari berbagai proses industri dan alami, dan konsentrasinya dapat bervariasi. Konsentrasi fenol yang tinggi dalam air laut dapat berdampak negatif pada organisme laut, termasuk ikan dan invertebrata.

Grafik 4.2.5. Hasil Pemantauan Total Fenol

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Total Fosfat di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,0002 mg/l pada titik pantai I, <0,0002 mg/l pada titik pantau II dan <0,0002 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,002 mg/l.

4.2.6 Polychlorinated Biphenyls (PCB)

PCB adalah sekelompok bahan kimia organik berbahaya yang tidak mudah terurai dan dapat bertahan lama di lingkungan, termasuk air laut. PCB digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti pendingin, pelumas, dan cat, namun produksinya telah dilarang di banyak negara karena dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Di air laut, PCB dapat terakumulasi dalam organisme laut, terutama ikan dan hewan laut lainnya, dan akhirnya masuk ke rantai makanan, termasuk ke manusia.

Grafik 4.2.6. Hasil Pemantauan Polychlorinated Biphenyls (PCB)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter PCB di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,002 mg/l pada titik pantai I, <0,002 mg/l pada titik pantau II dan <0,002 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,01 mg/l.

4.2.7 Surfaktan sebagai Detergen (MBAS)

Deterjen di air laut dapat menyebabkan pencemaran yang berdampak negatif pada kehidupan laut. Deterjen mengandung bahan kimia seperti surfaktan, fosfat, dan pemutih yang dapat merusak ekosistem laut. Pencemaran deterjen dapat menurunkan kualitas air, mengurangi kadar oksigen terlarut, dan menyebabkan kematian organisme laut.

Grafik 4.2.7 Hasil Pemantauan Surfaktan sebagai Detergen

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Surfaktan di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,029 mg/l pada titik pantai I, <0,029 mg/l pada titik pantau II dan <0,029 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 1 mg/l.

4.2.8 Minyak dan Lemak

Minyak dan lemak pada air laut merujuk pada keberadaan senyawa organik yang tidak larut dalam air, seperti minyak bumi, lemak hewani, dan lemak nabati, yang mencemari perairan. Minyak dan lemak yang masuk ke air laut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk tumpahan minyak, limbah industri, dan limpasan air hujan yang membawa lemak dari daratan.

Dampak Negatif:

- Menghalangi Transfer Oksigen: Minyak dan lemak membentuk lapisan di permukaan air, menghalangi masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam air, yang dapat menyebabkan kekurangan oksigen (hipoksia) dan kematian organisme air.

- Merusak Habitat: Minyak dapat menempel pada insang ikan dan organisme lain, mengganggu pernapasan dan menyebabkan kerusakan pada habitat.
- Mempengaruhi Kualitas Air: Minyak dan lemak dapat meningkatkan kekeruhan air, menghalangi penetrasi cahaya matahari, dan mengurangi laju fotosintesis tumbuhan air.
- Keracunan: Beberapa senyawa dalam minyak dan lemak bersifat toksik dan dapat meracuni organisme air jika tertelan.

Grafik 4.2.8. Hasil Pemantauan Minyak dan Lemak

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Minyak dan Lemak di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <math><0,0559\text{ mg/l}</math> pada titik pantai I, <math><0,0559\text{ mg/l}</math> pada titik pantau II dan <math><0,0559\text{ mg/l}</math> pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 5 mg/l.

4.2.9 Tri Butil Tin (TBT)

Kandungan TBT (Tributiltin) pada air laut adalah senyawa organotin yang sangat beracun dan berbahaya bagi organisme laut. TBT banyak digunakan sebagai cat anti-fouling pada lambung kapal untuk mencegah pertumbuhan organisme laut, namun senyawa ini dapat larut ke dalam air laut dan mencemari lingkungan.

Grafik 4.2.9. Hasil Pemantauan Tri Butil Tin (TBT)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter TBT di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,005 mg/l pada titik pantai I, <0,005 mg/l pada titik pantau II dan <0,005 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,01 mg/l.

4.2.10 Raksa (Hg)

Kandungan raksa (Hg) dalam air laut sangat rendah, biasanya dalam satuan miligram per liter (mg/L) atau mikrogram per liter ($\mu\text{g/L}$). Namun, meskipun konsentrasinya rendah, merkuri dapat terakumulasi dalam organisme laut dan rantai makanan, sehingga menimbulkan potensi risiko kesehatan bagi manusia yang mengonsumsi ikan dan hasil laut lainnya. Sumber pencemaran merkuri di laut bisa berasal dari aktivitas industri, pertambangan, dan juga emisi gas buang dari pembakaran bahan bakar fosil.

Grafik 4.2.10. Hasil Pemantauan Raksa (Hg)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Raksa di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,0008 mg/l pada titik pantai I, <0,0008 mg/l pada titik pantau II dan <0,0008 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,003 mg/l.

4.2.11 Kadmium (Cd)

Kadmium pada air laut adalah unsur logam berat yang ditemukan dalam konsentrasi rendah, namun memiliki potensi bahaya bagi lingkungan dan organisme laut. Kadmium dapat masuk ke laut melalui berbagai sumber, termasuk limpasan air hujan, aktivitas industri, dan erosi tanah.

Grafik 4.2.11. Hasil Pemantauan Kadmium (Cd)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Kadmium di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <math><0,0005\text{ mg/l}</math> pada titik pantai I, <math><0,0005\text{ mg/l}</math> pada titik pantau II dan <math><0,0005\text{ mg/l}</math> pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu $0,01\text{ mg/l}$.

4.2.12 Tembaga (Cu)

Tembaga termasuk dalam kategori logam berat yang dapat mencemari lingkungan perairan. Tembaga dalam air laut dapat berasal dari sumber alami seperti pelapukan batuan dan aktivitas vulkanik, serta dari sumber antropogenik seperti limbah industri dan aktivitas manusia. Kandungan tembaga ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, sumber pencemaran, dan proses alami yang terjadi di laut. Kandungan tembaga yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kehidupan laut, termasuk biota laut seperti karang dan ikan.

Grafik 4.2.12. Hasil Pemantauan Tembaga (Cu)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Tembaga di tiga titik pemantauan

menunjukkan hasil <0,005 mg/l pada titik pantai I, <0,005 mg/l pada titik pantau II dan <0,005 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,05 mg/l.

4.2.13 Timbal (Pb)

Timbal adalah logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Paparan timbal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan ginjal, sistem reproduksi, hati, otak, dan sistem saraf. Timbal dapat masuk ke air laut melalui berbagai cara, seperti limbah industri, aktivitas perkapalan (misalnya, pengecatan kapal, pengelasan), dan bahkan dari letusan gunung berapi. Timbal yang terakumulasi dalam sedimen laut dapat membahayakan organisme laut dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan, mencapai organisme yang lebih tinggi, termasuk manusia.

Grafik 4.2.13. Hasil Pemantauan Timbal (Pb)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Timbal di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,0046 mg/l pada titik pantai I, <0,0046 mg/l pada titik pantau II dan <0,0046 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,05 mg/l.

4.2.14 Seng (Zn)

Seng dalam air laut adalah unsur yang ada dalam jumlah yang relatif kecil. Konsentrasinya bervariasi tergantung pada lokasi, tetapi umumnya sangat rendah. Seng dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk terlarut dan terkait dengan partikel sedimen. Aktivitas manusia seperti pertambangan, pembuangan limbah, dan pembakaran bahan bakar fosil dapat meningkatkan kadar seng di

perairan Seng adalah nutrisi mikro yang penting bagi organisme laut, tetapi dalam jumlah berlebihan, dapat menjadi polutan.

Grafik 4.2.14 Hasil Pemantauan Seng (Zn)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Seng di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil <0,005 mg/l pada titik pantai I, <0,005 mg/l pada titik pantau II dan <0,005 mg/l pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,01 mg/l.

4.3 Parameter Biologi

4.3.1 Coliform (Total)

Total coliform dalam air laut adalah sekelompok bakteri yang menjadi indikator adanya cemaran, terutama cemaran tinja. Keberadaan bakteri ini menunjukkan potensi adanya mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Meskipun tidak semua bakteri coliform berbahaya, keberadaannya menunjukkan bahwa air tersebut mungkin terkontaminasi dan tidak aman untuk digunakan, terutama untuk kegiatan yang melibatkan kontak langsung dengan air seperti wisata bahari atau konsumsi.

Grafik 4.3.1 Hasil Pemantauan Total Coliform

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel air laut untuk parameter Total Coliform di tiga titik pemantauan menunjukkan hasil 220 Jmlh/100ml pada titik pantai I, 200 Jmlh/100ml pada titik pantau II dan 300 Jmlh/100ml pada titik pantau III, dimana hasil ini masih berada jauh dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan yaitu 1000 Jmlh/100ml.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian kualitas air laut pada Semester I Tahun 2025 yang dilakukan oleh PT Agro Makmur Raya menunjukkan bahwa seluruh parameter yang dianalisis masih berada di bawah ambang batas baku mutu sesuai PP No. 22 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air laut pada titik pantau tetap dalam kondisi baik dan aman bagi biota laut.

DLHD Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi kualitas air laut dengan baik, meliputi penerimaan laporan laboratorium, pengolahan grafik tren, perbandingan hasil dengan baku mutu, dan penyusunan zona status mutu air laut. Secara keseluruhan, proses pemantauan berjalan sesuai ketentuan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan dan interpretasi selama kegiatan magang, aspek penyajian informasi hasil uji masih dapat dikembangkan. Data laboratorium yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik memerlukan tambahan narasi, ringkasan, dan konteks pendukung agar lebih mudah dipahami oleh pimpinan, pemangku kepentingan, serta masyarakat umum.

Identifikasi masalah yang ditemukan bersifat *non-teknis* dan tidak berkaitan dengan kualitas kerja instansi, melainkan lebih kepada kebutuhan penyempurnaan penyajian informasi agar hasil pemantauan dapat tersampaikan dengan lebih efektif.

5.2 Saran

1. Penyajian data hasil uji laboratorium sebaiknya dilengkapi dengan narasi interpretatif, sehingga angka dan grafik dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca tanpa latar belakang teknis.

2. Perlu ditambahkan penjelasan singkat mengenai parameter yang tidak tercantum dalam baku mutu, agar pembaca tetap memahami alasan parameter tersebut tidak dievaluasi lebih lanjut.
3. Penyusunan ringkasan eksekutif atau ringkasan hasil dapat membantu memberikan gambaran umum kondisi kualitas air laut secara cepat, tanpa harus membaca keseluruhan tabel dan grafik.
4. Informasi pendukung seperti kondisi lapangan saat pengambilan sampel (misalnya cuaca, pasang surut, dan aktivitas sekitar lokasi) dapat menjadi konteks tambahan yang memperkaya hasil interpretasi.
5. Untuk keperluan analisis di masa mendatang, evaluasi kualitas air laut dapat diperluas menjadi analisis tren antarperiode (time series) sehingga terlihat perubahan atau pola kualitas air laut dari waktu ke waktu.
6. Mahasiswa magang selanjutnya dapat mengembangkan keterampilan interpretasi data dan pelaporan dengan membuat format penyajian data yang lebih komunikatif, seperti infografis, untuk mempermudah pemahaman pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R. & Susanti, L. 2020. Pengelolaan sumber daya manusia dalam kinerja pengendalian pencemaran lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik* 15(2): 101–115.
- Indriyani, F. 2023. Analisis kualitas air laut di kawasan industri Konawe. *Jurnal Lingkungan Tropis* 11(1): 45–56.
- Mulyani, S. & Putri, R. 2022. Implementasi Sustainable Development Goals dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* 4(2): 87–99.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021–2026. Manado: Pemprov Sulut.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2022. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi DLHD Tipe A. Manado: Pemprov Sulut.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Putra, H. & Wibowo, A. 2021. Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat pesisir. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 19(2): 67–76.
- Rahmawati, I. 2022. Dampak aktivitas industri terhadap kualitas air laut di wilayah pesisir. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 9(3): 210–219.
- Sari, D. & Nugroho, B. 2021. Reformasi birokrasi lingkungan di Indonesia: Tantangan dan strategi. *Jurnal Kebijakan Publik* 13(1): 55–68.
- Utami, R., Rahman, A. & Yusuf, M. 2023. Kandungan logam berat pada perairan pesisir Bangka Belitung. *Jurnal Ekologi Laut* 7(1): 34–42.
- Wulandari, T., Prasetyo, H. & Nugraha, D. 2023. Integrasi visi-misi daerah dalam implementasi kebijakan lingkungan. *Jurnal Administrasi Pembangunan* 8(2): 123–135.
- Yusuf, A., Hamzah, F. & Karim, L. 2021. Tren pencemaran laut dan strategi pemantauan di Indonesia. *Jurnal Kelautan Tropis* 6(3): 201–215.

Lampiran No.2 Lembar Catatan Kegiatan dan Kehadiran Magang

LEMBAR PEMBIMBINGAN DARI PEMBIMBING LAPANGAN

Pembimbing : **Dr. Sutrisno A. Kusumawati**
 Magang : **SAHARUDDIN**
 Pembimbing : **Dr. Lili Nurul**
 Pembimbing : **Diana Nugum T. P.**

No	Tgl	Isi Pembimbingan	Uraian	Keadaannya
1	10/10/2024	- Pembahasan mengenai kegiatan magang strategi paku		f
2	11/10/2024	"Bimbingan mengenai Uraian Laporan"		f
3	12/10/2024	Bimbingan mengenai Uraian dan Pembahasan Uraian dan Pembahasan Uraian Laporan		f
4	13/10/2024	Bimbingan mengenai Uraian Laporan		f
5	14/10/2024	Bimbingan mengenai Uraian Laporan		f

Lampiran No.3 Lembar Pembimbingan dari Pembimbing Lapangan